

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN: 11 DE MAYO DE 2018
FECHA DE ACEPTACIÓN: 04 DE JUNIO DE 2018

PROCESOS FORMATIVOS DE ESTUDIANTES NORMALISTAS COMO MEDIADORES DE LECTURA

Training processes of normalist students as reading mediators

Ismael Abraján de la Cruz
Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”
abrajanci@gmail.com

Resumen

El presente informe de investigación hace referencia a los procesos de intervención sobre la escasa formación para la difusión y fomento de la lectura de textos literarios en los futuros docentes, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Gro., cuyos beneficiarios potenciales fueron 74 alumnos que realizaban sus jornadas de Práctica Profesional Intensivas en el 8º semestre de la Licenciatura en Educación Primaria durante el presente ciclo escolar 2017-2018.

Se parte de la premisa de que todo docente en formación, de educación básica, debe ser promotor y mediador de lectura con sus alumnos, y de ello se hace alusión en las finalidades de la educación básica y de la educación normal -incluidas en ambos perfiles de egreso- aaaa que coinciden en formar un alumno autónomo, crítico y propositivo ante el contexto y la realidad actual.

En la organización de las acciones del Plan de Intervención (PI), se consideraron como referente los intereses de los beneficiarios planteados en el diagnóstico, los propósitos del PI y los planteamientos teórico-metodológicos sobre el tema del fomento y la competencia lectora.

La información se recopiló mediante las técnicas de encuesta y observación del desempeño de los alumnos en el aula normalista y la escuela primaria a través del diario de campo. Este proceso de investigación-intervención se ubica en su fase inicial, pues se han planteado acciones y metas a corto, mediano y largo plazo.

Palabras clave: Lectura, mediador de lectura, formación docente.

Abstract

The present research report refers to the intervention processes on the scarce formation for the diffusion and promotion of the reading of literary texts in the future teachers, students of the Rural Normal School “Raúl Isidro Burgos” of Ayotzinapa, Gro. whose potential beneficiaries were 74 students who made their days of Intensive Professional Practice in the 8th semester of the Degree in Primary Education during the current school year 2017-2018.

It is based on the premise that every teacher in basic education must be a promoter and mediator of reading with their students, and this is allusive to the purposes of basic education and normal education -including both profiles of graduation - that they coincide in forming an autonomous, critical and proactive student in the context and current reality.

In the organization of the actions of the Plan of Intervention (PI), the interests of the beneficiaries raised in the diagnosis, the purposes of the PI and the theoretical-methodological approaches on the issue of promotion and reading competence were considered as a reference.

The information was collected using survey techniques and observation of the students' performance in the normal classroom and primary school through the field diary. This intervention research process is located in its initial phase, since actions and goals have been proposed in the short, medium and long term.

Keywords: Reading, reading mediator, teacher training.

Introducción

El presente informe hace referencia a los procesos de investigación-intervención sobre el problema identificado en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” -institución formadora de docentes de educación primaria- de Ayotzinapa, Gro., relacionado con la escasa formación para el fomento de la lectura de textos literarios.

Este proceso parte de la premisa de que todo futuro docente de educación primaria debe ser promotor y mediador de la lectura, tarea relevante de la docencia y finalidad formativa tanto de la educación básica como de educación normal. Pero es un tema escasamente tratado en el Plan y Programas de Estudios vigentes para la formación inicial de docentes en México.

Respecto a la justificación del estudio, y en relación a los planteamientos oficiales, se hace una revisión de los elementos curriculares en que se enmarca: 1) el Acuerdo número 649 por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de

Maestros de Educación Primaria (SEP, 2012) del cual dos competencias genéricas se relacionan directamente con este tópico y 2) el Plan de Estudios para la Educación Básica con dos rasgos deseables del Perfil de Egreso (SEP, 2011, 9-12). Estos planteamientos se articulan con las competencias para la vida -para el aprendizaje permanente y para el manejo de la información- que contribuyen al logro del perfil de egreso, y se desarrollan desde las asignaturas procurando oportunidades y experiencias de aprendizaje para todos los alumnos (SEP, 2011, 9-12). Este tema, en la reciente transición de la Reforma Educativa para la Educación Básica, se contextualiza en el documento: Aprendizajes Clave para la Educación Integral que integra el Plan y Programas de Estudio para la Educación Básica del cual se hace mención en el Perfil de Egreso y se ubica en los Ámbitos de “Lenguaje y comunicación”, así como “Pensamiento crítico y solución de problemas” (SEP, 2017).

Estas finalidades y aspectos curriculares se consideraron y alinearon en el plan de interven-

ción para contextualizarse en la perspectiva de investigación-acción y fortalecer la formación inicial de docentes. Inicialmente se planteó que los beneficiarios potenciales fueran 74 alumnos que realizaban sus jornadas de Práctica Profesional intensivas del 8º semestre de la Licenciatura en Educación Primaria que se oferta en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en el presente ciclo escolar 2017-2018, pero finalmente se involucraron activamente 14 alumnos del 6º semestre de la Licenciatura en Educación Primaria con Enfoque intercultural Bilingüe, con la idea de conocer sobre el tema y vivir el proceso formativo que en el siguiente semestre consideran podrán ejecutar, y replicar en las escuelas primarias.

El diagnóstico se obtuvo a través de la técnica de la encuesta y observación del desempeño de los alumnos, tanto en el aula normalista como de la escuela primaria, mediante el diario de campo como instrumento para recabar información. Se identificó que existe poco interés por la lectura de textos literarios, pues los estudiantes normalistas se enfocan a realizar la lectura de la bibliografía básica de los cursos pertenecientes a la malla curricular, haciendo esta tarea por obligación y no para su disfrute.

Sobre el perfil de los beneficiarios; expresan interés por libros que versan sobre críticas al modelo social de desarrollo, además de posturas pedagógicas desescolarizantes, libertarias y de una educación más justa socialmente; de esta forma aluden a textos sobre la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, de la desescolarización de Ivan Illich, la pedagogía de la resistencia y crítica de Henry Giroux, así como textos relacionados con tendencias marxista, los ideales del “Che Guevara” y del “Subcomandante Marcos” del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, etc.

El fundamento teórico de las acciones considera una serie de premisas desde distintas perspectivas, relacionadas con el tema del fomento a la lectura y la competencia lectora; en primer término se consideran los documentos del currículo oficial

para la escuela primaria y la educación normal, los planteamientos respectivos de los documentos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y los fundamentos teórico metodológicos de las Salas de Lectura dependientes del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), así como de otros referentes conceptuales que versan sobre el tema, respectivamente.

Este proceso de intervención plantea acciones y metas a corto, mediano y largo plazo, en este caso, el presente ciclo escolar se ubica en su fase inicial. Las acciones realizadas generalmente son Conversatorios, Círculos de Estudio y Talleres con actividades en la modalidad grupal e individual donde leen y se presentan títulos mediante el uso de las diversas modalidades, tipos y estrategias de lectura.

Los propósitos generales considerados en la organización de las actividades son:

- **Sensibilizar al docente en formación en su tarea como promotor y mediador de la lectura con sus alumnos, mediante la realización de distintas actividades de fomento a la lectura de manera práctica para afianzar su tarea educativa respecto a la lectura.**
- **Fortalecer sus competencias y estrategias de comprensión lectora, mediante procesos formativos que le permitan vivenciar las modalidades y tipos de lectura que se pueden concretar en la escuela primaria tanto en sus jornadas de Práctica Profesional, así como para su trabajo docente en un futuro inmediato.**

Revisión de literatura

Como fundamento teórico de las acciones se han considerado una serie de premisas desde distintas perspectivas, pero relacionadas con el tema del fomento a la lectura y la competencia lectora. En primer término, se consideraron los documentos

del currículo oficial para la escuela primaria y educación normal.

De acuerdo al Plan de Estudios para la Formación de Maestros de Educación Primaria, este tema se relaciona directamente con dos competencias genéricas:

- “Usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de decisiones” y en su Unidad de Competencia “Utiliza su comprensión lectora para ampliar sus conocimientos.
- “Aprende de manera permanente” con la Unidad de Competencia “Utiliza estrategias para la búsqueda, análisis y presentación de información a través de diversas fuentes (DOF, 2012)

Y para la Educación Básica este tema se relaciona directamente con las competencias para la vida, que contribuyen al logro del perfil de egreso que se desarrollan desde todas las asignaturas, procurando que se proporcionen oportunidades y experiencias de aprendizaje para todos los alumnos, y son las Competencias para el aprendizaje permanente y Competencias para el manejo de la información (SEP, 2011, 9-12).

De la misma manera, los rasgos deseables que el perfil de egreso establece para la educación básica que se relacionan con la temática son:

- “Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y adecuadamente, para interactuar en distintos contextos sociales. Reconoce y aprecia la diversidad lingüística del país.
- Selecciona, analiza, evalúa y comparte información proveniente de diversas fuentes y aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance para profundizar y ampliar sus aprendizajes de manera permanente”. (SEP, 2011)

Y en el documento: Aprendizajes Clave para la Educación Integral que integra el Plan y Programas de Estudio para la Educación Básica este tema de fomento a la lectura y comprensión lectora se relaciona en el perfil de egreso y directamente en los Ámbitos “Lenguaje y comunicación”, así como en el de “Pensamiento crítico y solución de problemas” (SEP, 2017).

En este mismo documento (SEP, 2017), en el apartado de Medios para alcanzar los fines en el aspecto Infraestructura y equipamiento, se menciona una atención gradual en el flujo de recursos, rehabilitación y adecuación de edificios; así como en el equipamiento de planteles se hace mención del mobiliario de aula –para favorecer la colaboración–, la biblioteca de aula y las bibliotecas escolares –que incluyen material bibliográfico pertinente con actualizaciones oportunas, emanadas de la ley de fomento para la lectura y el libro, además de material digital–, aspectos que sin duda son indispensable para la formación de lectores en las escuelas de educación básica y normal.

Existe una relación directa (SEP, 2017, 62) además de que, en los Aprendizajes esperados por Campo de Formación Académica y Área de Desarrollo desde preescolar, se menciona al respecto:

- Escucha la lectura de cuentos y expresa comentarios acerca de la narración
- Explora libros de cuentos y relatos, selecciona algunos y pide que se los lean.

Cabe mencionar que la Asignatura Lengua Materna. Español en la educación básica (SEP, 2017, 163) tiene como finalidad formativa: “...fomenta que los estudiantes utilicen diversas prácticas sociales del lenguaje para fortalecer su participación en diferentes ámbitos, ampliar sus intereses culturales y resolver sus necesidades comunicativas. Particularmente busca que desarrollen su capacidad de expresarse oralmente y que se integren a la cultura escrita mediante la apropiación del sistema convencional de escritura y las experiencias

de leer, interpretar y producir diversos tipos de textos.”

En el mismo documento (SEP, 2017) también se establece relación con los siguientes propósitos generales que sin duda tienen gran relevancia, pues buscan desarrollar el interés y gusto por la lectura:

- Conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su apreciación estética del lenguaje y su comprensión sobre otras perspectivas y valores culturales.
- Utilizar y recrear el lenguaje para participar en actividades lúdicas y literarias.

En el caso de los Propósitos para la educación primaria se diversifican estas intencionalidades:

- Desarrollar una creciente autonomía para interpretar y producir textos que respondan a las demandas de la vida social, empleando diversas modalidades de lectura y escritura en función de sus propósitos.

En este documento oficial (SEP, 2017, 172) sobre los organizadores curriculares de los programas se mencionan dos tipos, los ámbitos y las prácticas sociales de lenguaje, así como los temas que se derivan de ellos:

- Oralidad: (sólo en preescolar) conversación, narración, descripción y explicación.
- Estudio: intercambio de experiencias de lectura, comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos, elaboración de textos que presentan información resumida proveniente de diversas fuentes, intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos, intercambio escrito de nuevos conocimientos

- Literatura: lectura de narraciones de diversos subgéneros, escritura y recreación de narraciones, lectura y escucha de poemas y canciones, creaciones y juegos con el lenguaje poético, lectura, escritura y escenificación de obras teatrales.
- Participación social: producción e interpretación de textos para realizar trámites y gestionar servicios, producción e interpretación de instructivos y documentos que regulan la convivencia, análisis de los medios de comunicación, participación y difusión de información en la comunidad colar, reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural.

En este mismo documento oficial de la SEP, se menciona que esta asignatura se ha diseñado considerando como referencia las prácticas sociales del lenguaje, entendidas como:

...pautas o modos de interacción que enmarcan la producción e interpretación de los textos orales y escritos; comprenden los diferentes modos de leer, interpretar, estudiar y compartir los textos, de aproximarse a su escritura y de participar en los intercambios orales y analizarlos. (SEP, 2017, 170-171)

Cabe mencionar que un elemento central en este enfoque para la enseñanza de la asignatura “Lengua Materna. Español” es la noción de Práctica cultural y prácticas de lectura (SEP, 2017, 170), de las cuales se deriva la idea de que las prácticas de lectura no son habilidades que se aprendan mediante la repetición o ejercitación, por el contrario, su adquisición implica el desarrollo de conocimientos vía la acción; el uso del lenguaje no consiste solamente en signos, sino en el hacer social con ellos, lo cual le da significación.

Por otra parte, en el documento “La competencia lectora en PISA. Influencias, innovaciones y desarrollo” emitido por el INEE, sobre la concep-

tualización de la lectura, se hace mención que la lectura tiene una naturaleza interactiva, la comprensión es constructiva y el desempeño en la resolución de tareas (Saulés. 2012. p. 9). De la misma manera, considera a la lectura como: "...elemento fundamental para poseer una posición crítica que permita al individuo alcanzar un desarrollo personal y la capacidad para participar de forma activa en su sociedad", esto incluye la relación que los lectores establecen con los textos y abarcan su interés por ellos, el placer por la lectura, el tiempo y los hábitos (Saulés. 2012. p. 18).

Se menciona también en el mismo documento del INEE, que la lectura adquiere un papel fundamental en la capacidad de las personas para ser responsables de su propio desarrollo personal, incluir una posición crítica, un paso hacia la liberación personal, a la emancipación y al empoderamiento. Sin duda estas premisas rompen con la idea de que leer es solamente decodificar signos para entender o comprender el texto, también es la capacidad de reflexionar a partir de la lectura, utilizando sus propios pensamientos y experiencias, de usar lo que se está leyendo como una herramienta para alcanzar metas tanto individuales como sociales.

Sobre estas premisas –de la naturaleza interactiva de la lectura y del proceso constructivo de la comprensión– que se consideraron en las acciones del PI, se pone énfasis en la actividad reflexiva del lector –aunque puede concebirse como interacción entre el texto, el lector y el contexto– donde, para alcanzar sus objetivos de lectura, pone en práctica estrategias y utiliza su conocimiento previo para construir el significado del texto. Se concibe, entonces, que el lector es capaz de utilizar diversas fuentes de información –pues éstas interactúan de distintas maneras durante la lectura– en esta construcción comprensiva. Entonces, el lector construye el significado por su uso selectivo.

Sobre este tópico, Isabel Solé plantea que la lectura sería un “proceso ascendente, secuencial y je-

rárquico que conduce a la comprensión del texto”, y hace uso de “su conocimiento previo y de sus recursos cognitivos para poder establecer anticipaciones sobre el contenido del texto” (Solé, 2006, 19). Así, el lector hace uso simultáneo de su conocimiento del mundo y del texto para construir una interpretación acerca de aquél. La producción de hipótesis acerca de los significados ayuda a desarrollar hipótesis adicionales acerca de lo que son las palabras. La comprensión depende de qué tan bien realizan ambas actividades los lectores.

De esta manera, en la construcción del significado el lector emplea distintos procesos, habilidades y estrategias destinadas a fomentar, vigilar y mantener la comprensión. Y estos varían dependiendo de la situación y el propósito del lector al interactuar con los distintos textos continuos y discontinuos (OECD, 1999: 19).

Respecto a estos recursos o estrategias se menciona que “...el lector hace uso de su conocimiento previo y de distintas informaciones que le permiten comprender el texto dependiendo de sus propósitos de lectura. Además, el lector debe aplicar diversas estrategias para monitorear su comprensión, lo que hace posible mejorar y hacer más eficiente su encuentro con los textos. (Saulés, 2012, 25). De esta manera, un lector activo construye el significado al integrar el conocimiento nuevo y el existente, y usa de modo flexible estrategias para fomentar, vigilar, regular y mantener la comprensión (ibíd.).

Sobre el compromiso con la lectura, para PISA esta variable se organiza a partir de tres factores: tiempo dedicado a la lectura; intereses y actitudes, y diversidad y contenido del material que se lee (Saulés, 2012, 30). Los lectores comprometidos intercambian ideas e interpretaciones del texto con sus pares, por el contrario, los no comprometidos son inactivos e inertes, hacen todo para no leer y reducen al mínimo el esfuerzo, no disfrutan lo que leen. En congruencia con estos planteamientos, las acciones del PI son, en lo general, presentación de libros, Círculos de Estudio y actividades

grupales donde se leerán en colectivo los acervos, mediante el uso de diferentes modalidades, tipos y estrategias de lectura, estas actividades se realizarán de manera presencial y otras mediante el uso de la radio comunitaria de la escuela normal.

Sobre las estrategias de comprensión lectora, Isabel Solé menciona que son procedimientos de orden elevado –en lo cognitivo y lo metacognitivo–, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible cambio (Solé, 1998). También menciona que lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es una capacidad para representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar con soluciones. De esto, se infiere que al socializar las estrategias es primordial la construcción y uso, más allá de formar teóricamente sus competencias como lectores.

Isabel Solé en el mismo texto de Estrategias de comprensión lectora (Solé, 1998) recurre a las ideas de (Palincsar y Brown, 1984) de que la comprensión de lo que se lee es producto de tres condiciones:

- De la claridad y coherencia del contenido de los textos, de que su estructura

resulte familiar o conocida; y de que su léxico, sintaxis y cohesión interna posean un nivel aceptable.

- Del grado en que el conocimiento previo del lector sea pertinente para el contenido del texto.
- De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión y el recuerdo de lo que lee, así como para detectar y compensar los posibles errores o fallos de comprensión.

Por lo tanto, éstas son las responsables de que pueda construirse una interpretación para el texto y de que el lector sea consciente de qué entiende y qué no entiende. Hacer lectores autónomos significa que sean capaces de aprender a partir de los textos, de interrogarse acerca de su propia comprensión, de establecer relaciones entre lo que leen y lo que forma parte de su acervo personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones –transferir lo aprendido a otros contextos distintos–, y enfrentarse de manera inteligente a textos de distinta índole.

Y en este sentido, la misma autora (Solé, 1998) menciona algunos cuestionamientos para comprender lo que se lee:

ASPECTO	PREGUNTAS
Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura	¿Qué tengo que leer? ¿Por qué/para qué tengo que leerlo?
Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el contenido de que se trate.	¿Qué sé yo acerca del contenido del texto? ¿Qué sé acerca de contenidos afines que me puedan ser útiles? ¿Qué otras cosas sé que puedan ayudarme: acerca del autor, del género, del tipo de texto...?
Dirigir la atención a lo que resulta fundamental en detrimento de lo que puede parecer trivial (en función de los propósitos que uno persigue)	Dirigir la atención a lo que resulta fundamental en detrimento de lo que puede parecer trivial (en función de los propósitos que uno persigue)
Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su compatibilidad con el conocimiento previo, y con lo que dicta el «sentido común».	¿Tiene sentido este texto? ¿Presentan coherencia las ideas que en él se expresan? ¿Discrepa abiertamente de lo que yo pienso, aunque sigue una estructura argumental lógica? ¿Se entiende lo que quiere expresar? ¿Qué dificultades plantea?

ASPECTO	PREGUNTAS
Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la revisión y recapitulación periódica y la autointerrogación.	¿Qué se pretendía explicar en este párrafo-apartado-capítulo? ¿Cuál es la idea fundamental que extraigo de aquí? ¿Puedo reconstruir el hilo de los argumentos expuestos? ¿Puedo reconstruir las ideas contenidas en los principales apartados? ¿Tengo una comprensión adecuada de los mismos?
Elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como interpretaciones, hipótesis y predicciones y conclusiones.	¿Cuál podrá ser el final de esta novela? ¿Qué sugeriría yo para solucionar el problema que aquí se plantea? ¿Cuál podría ser -tentativamente- el significado de esta palabra que me resulta desconocida? ¿Qué le puede ocurrir a este personaje?

Esta misma autora (ibíd.) clasifica las estrategias en:

- **Previas a la lectura/ durante ella.** Las que permiten dotarse de propósitos de lectura y actualizar los conocimientos previos relevantes.
- **Durante la lectura.** Las que permiten establecer inferencias de distinto tipo, revisar y comprobar la propia comprensión mientras se lee, y tomar decisiones adecuadas ante errores o fallos en la comprensión.
- **Durante la lectura/después de ella.** Las dirigidas a recapitular el contenido, a resumirlo y a extender el conocimiento obtenido.

En este sentido, se sostiene la idea de que un lector activo que construye sus propios significados, y es capaz de utilizarlos de forma competente y autónoma, representa un proceso de construcción conjunto a través del cual se comparten progresivamente universos de significados cada vez más amplios y complejos; adecuados para entender, aproximarse e incidir en la realidad.

Por lo tanto, el mediador ejerce la función de guía, y asegura el engarce entre la construcción que el alumno realiza y las construcciones socialmente establecidas, por otra parte, el lector

va asumiendo la responsabilidad de su desarrollo progresivo, hasta ser competente y autónomo en la comprensión y aplicación de lo aprendido.

La propuesta de Isabel Solé (Solé, 1988) incluye cuatro estrategias básicas de comprensión de textos –formular predicciones, plantearse preguntas sobre el texto, clarificar dudas y resumirlo– y los siguientes tipos de textos: narrativo, descriptivo, expositivo, instructivo-inductivo e incluye también a los textos predictivos –boletines meteorológicos, horóscopos–; conversacionales o dialogales, semiótico o retórico poético –canción, poesía, prosa poética, eslogan, oración religiosa, máxima, graffiti–, informativo/periodístico, etc., y considera las siguientes estructuras expositivas: descriptiva, agrupadora, causal, aclaratoria y comparativa.

Por ende, la escuela no debe limitarse a un tipo de textos, ni a concreciones paradigmáticas, sino que trabaje con textos habituales, diversos, menos perfectos pero reales. Lo importante es que tanto el mediador como el lector sepan reconocerlas, puesto que la estructura del texto ofrece indicadores esenciales que permiten anticipar la información que contiene y que facilita su interpretación. Es necesario trascender la estrategia universal de formulación de preguntas y atender la estructura de distintos tipos de textos que ayuden a comprenderlos.

Este Proyecto de Intervención se contextualiza en el marco de los acervos de las salas de lectu-

ra pertenecientes al Programa Nacional de Salas de Lectura (PNSL) que a su vez se derivan de las acciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Estas acciones del PI son congruentes con los principios filosóficos del PNSL (Chapela, 2011a, 15) y que son:

- Libertad (de pensamiento, de credo, de expresión, de pertenencia y de participación).
- Igualdad (todas las personas comparten la misma dignidad humana y cada persona tiene derecho a ser ella misma, distinta e irreplicable).
- Inclusión (todas las personas, sin tener que cambiar sus identidades para ser aceptadas, tienen derecho a participar en la vida ciudadana y a acceder de manera calificada a todos los bienes y servicios disponibles: políticos, materiales, económicos, educativos, sociales y culturales).
- Autonomía (todas las personas tienen derecho a construir sus propias imágenes de mundos mejores —para ellas y para otros— y perseguirlas de manera competente al emprender acciones libres y autodiseñadas).

Sin duda es necesario resaltar algunos principios que configuran un marco político-social que dan sentido y estructura al PNSL y a sus acciones:

- La lectura es motor para el desarrollo y condición para la equidad, factor de identidad e inclusión social.
- El acceso al conocimiento y la información es un derecho de todo ciudadano.
- El mundo contemporáneo demanda un dominio más sofisticado de la lectura, la escritura y la cultura escrita. Por ello, democratizar el acceso a la lectura y al li-

bro propicia la equidad y disminuye las desigualdades.

- El Estado mexicano hace manifiesta su voluntad política para considerar al libro y la lectura como elementos estratégicos desde el punto de vista económico, social, cultural y educativo, indispensables para el desarrollo del país.
- El Estado mexicano reconoce la existencia de múltiples formas de leer, diferentes propósitos para la lectura y una diversidad de materiales bibliográficos, por tanto considera necesario responder a esa diversidad con estrategias eficaces.
- El fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los ciudadanos promotores de la lectura, maestros, bibliotecarios y todos aquellos que participan como mediadores entre el libro y la lectura es primordial para el desarrollo de comunidades de lectores y escritores. (Chapela, 2011a, 16-18)

Además, para este PI es preciso recuperar y tener presente tanto la Misión como la Visión del PNSL, las cuales son las siguientes:

Propiciar el surgimiento de comunidades con pensamiento propio y crítico que lean de manera libre, gratuita, incluyente y resignificativa, brindando condiciones materiales, sociales, cognitivas, afectivas y estéticas para que el mayor número posible de personas comparta sus lecturas entre pares y para que los lectores dialoguen, debatan, escriban textos propios derivados de sus lecturas y construyan lazos interpersonales y sociales que fortalezcan el tejido y la vida democrática. (Chapela, 2011a, 21)

Un territorio nacional habitado por comunidades que lean de manera cotidiana, libre, autónoma y compartida y a partir de sus lecturas preguntan y atienden a las preguntas

de otros, explican y escuchan explicaciones, aprenden e imaginan, construyen sus argumentos y los defienden, realizan creaciones derivadas de sus lecturas y escriben relatos propios, publicitan entre sus pares los beneficios de la lectura y sus libros favoritos y están conscientes de que los libros y las colecciones abren puertas a mundos alternativos habitados por personajes, temas, épocas, relatos, paradigmas, y discursos que ofrecen ideas y puntos de vista diversos que invitan al diálogo, a la investigación y al debate. (Chapela, 2011a, 21)

Se busca que muchas personas lean de manera libre, gratuita, incluyente y resignificativa; y generar las condiciones materiales, sociales, cognitivas, afectivas y estéticas para que lo hagan. La lectura supone un encuentro donde surge una relación intelectual y afectiva, lingüística y cultural, valoral e histórica. A nivel personal favorece que el lector mejore su autoestima, confianza, imaginación, apertura a lo nuevo, pasión por la sorpresa, capacidad de asombro, calidad argumentativa, memoria histórica, tendencia a la reflexión y búsqueda; y en una comunidad lectora potencializa las ideas, cuestiona, reacomoda, enriquece, genera nuevos significados y sentidos.

Sin duda este PI nos permitió ratificar la idea de que la lectura también nos invita a convertirnos en protagonistas de nuestras propias vidas, en narradores de nuestros relatos y en buscadores activos y creativos de libros y experiencias significativas; crea vínculos interpersonales, trama relaciones grupales, construye socialmente el conocimiento –comunitario–, fortalece el tejido social y propicia el saludable y necesario diálogo ciudadano, intercultural e incluyente.

Planteamiento del problema

El Proyecto de Intervención que se lleva a cabo plantea una serie de acciones, alternativas y/o

estrategias tanto inmediatas como de mediano y largo alcance frente a la problemática que se ha identificado, en referencia a la escasa formación para la difusión y fomento de la lectura de textos literarios en los futuros docentes, que sin duda repercute en su nivel de competencia lectora y en su tarea docente en la escuela primaria.

En este sentido, se considera de gran relevancia que el futuro docente tenga la capacidad de comprender, apropiarse y dar significado tanto a los textos de tipo informativo como también literarios, y así fungir no solamente como usuario lector de los acervos bibliográficos, sino también formarse como mediadores de lectura para y con sus alumnos en las escuelas de educación primaria, que en un futuro cercano tendrán como espacio laboral.

En el diagnóstico realizado a través de una encuesta y de la técnica de observación del desempeño aplicada a catorce docentes en formación, se identificó que existe poco uso, inclinación e interés por la lectura de textos literarios, pues los futuros docentes –en escuela normal y en escuela primaria– sólo se enfocan a realizar la lectura de los textos que se les asignan en los distintos cursos pertenecientes a la malla curricular, haciendo de esta actividad una tarea por obligación y no para su disfrute.

De la misma manera, en la escuela primaria sólo hacen énfasis en los textos propuestos en los libros de texto y no se hace uso de los libros de las bibliotecas de aula –y si lo hacen es superficial y a manera de distracción, ocurrencia o de manera improvisada, sin una planificación de estas actividades formativas de fomento por el gusto a la lectura–; cabe mencionar que al realizar la visita a la escuela primaria se identificó que del total de catorce aulas sólo siete tienen a la vista su biblioteca, y de éstas sólo en una de ellas hacen uso del acervo utilizándolo en diversas actividades, para ello cuentan con un estante amplio y un tendedero, las otras se encuentran en condiciones de desorganización o mantiene sus acervos guardados.

Inicialmente, los beneficiarios potenciales directos en un plazo inmediato fueron 74 alumnos del 8º semestre. De la Licenciatura en Educación Primaria son 55 y 19 de la Licenciatura en Educación Primaria con enfoque Intercultural Bilingüe; la oferta educativa de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en el presente ciclo escolar 2017-2018. Pero no asistieron a las actividades convocadas de manera voluntaria, y a las cuales se incorporaron activamente 14 alumnos.

De estos usuarios, sus edades oscila entre 22 y 25 años, todos de sexo masculino pues la institución funciona en la modalidad de internado; actualmente los alumnos de este semestre realizan sus estancias en las Escuelas Primarias y llevan a cabo su “Práctica Profesional” de manera intensiva en el contexto inmediato a la Escuela Normal que es la región centro del Estado de Guerrero: en el Municipio de Tixtla de Guerrero; además de algunos Municipios de la Región de la Montaña Alta que colindan con la Región de Costa Chica donde se hablan lenguas originarias como el Náhuatl, Mixteco, Amuzgo y Tlapaneco.

En un mediano y largo plazo se ha considerado trabajar estas actividades del PI con la generación

que ingresará al 7º semestre en el presente ciclo escolar 2018-2019, que son un total de 93 alumnos que incluye a las dos Licenciaturas que oferta la institución educativa.

Las acciones del Proyecto de Intervención se realizaron en el cubículo personal que funge como la sede oficial de la Sala de lectura “Voz de lectura”, también se planteó el uso del auditorio, los pasillos y aulas de las mismas instalaciones de la Escuela formadora de docentes.

Históricamente, la Escuela Normal fue fundada el 02 de marzo del año de 1926, actualmente cumple 92 años de su fundación y funciona en la modalidad de internado para varones con un horario discontinuo; ofrece dos Licenciaturas: Educación Primaria y Educación Primaria con enfoque Intercultural Bilingüe.

La plantilla de personal es de 158 trabajadores, de los cuales 57 son docentes frente a grupo, 77 son personal administrativo de base y 24 de contrato. Respecto a la matrícula escolar se tiene un total de 380 alumnos inscritos en el presente ciclo escolar 2017-2018, distribuidos de la siguiente manera:

CICLO ESCOLAR 2017-2018																
SEMESTRE I Y II				SEMESTRE III Y IV				SEMESTRE V Y VI				SEMESTRE VII Y VIII				
PRIM		INTER		PRIM		INTER		PRIM		INTER		PRIM		INTER		
A	24	A	22	A	18	A	18	A	19	A	24	A	8	A	19	
B	23			B	20			B	18			B	17			
C	23			C	19			C	16			C	16			
D	23			D	22			D	16			D	14			
T	93	T	22	T	79	T	19	T	69	T	24	T	55	T	19	
TOTAL 115				TOTAL 98				TOTAL 93				TOTAL 74				
														TOTALES GENERAL		
PRIM	93				79				69				55			296
INTER			22				19				24				19	84
TOTAL ALUMNOS														380		

Cuadro 1. Elaboración propia con datos de la oficina de Control Escolar

A continuación, se presenta una matriz de análisis FODA, entendida como una herramienta que sirve para evaluar estratégicamente la situación de una empresa, escuela, persona o proyecto. En este caso, el cuadro presenta el aspecto interno –

Fortalezas y Debilidades–, y enseguida el análisis externo –Oportunidades y Amenazas– derivado de una revisión de las condiciones para alcanzar los objetivos y metas del PI:

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ● Ya se han realizado actividades de fomento a la lectura desde el mes de julio de año 2017, pero son escasas por la falta de asistencia regular y numerosa de los alumnos a las actividades. Asistencia de alrededor de 5 alumnos. ● Se cuenta con un acervo personal, producto de adquisiciones y donaciones, así como uno oficial perteneciente a la Sala de Lectura “Voz de lectura” ● Se tiene un cubículo como espacio físico para realizar las actividades del PI ● Al laborar en este centro de trabajo se me hace más factible realizar las actividades ● Hay compañeros docentes del centro de trabajo que trabajan con otros semestres, se muestran interesados en apoyar la realización de estas actividades formativas en el alumnado. ● Se cuenta con el apoyo para la realización de las actividades del Cuerpo Académico en Formación “Procesos y prácticas en la formación docente” con registro ENRRIB-CA-1- ● Se tienen como recursos materiales de trabajo una computadora personal, un proyector para las dispositivas u otros apoyos visuales, así como un equipo sencillo de audio para escuchar los audiolibros. ● Capacitación del personal en el uso de las diversas modalidades, tipos y estrategias de lectura. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Participa en una formación permanente que brinda el Programa Nacional de Salas de Lectura, que se realiza mediante un diplomado para la profesionalización de mediadores de lectura. ● La Sala de Lectura ya tiene registro oficial en el Programa Nacional de Salas de Lectura del CONACULTA. ● Al impulsar estas actividades, también se reciben como estímulo por parte del PNSL el incremento del acervo. ● Se tiene el apoyo institucional –de la dirección de la escuela– para realizar las actividades del Proyecto Integral. ● En el curso de inducción se integra un módulo sobre la Comprensión Lectora, pero que no ha impactado porque no se le ha dado seguimiento institucional local. ● En el Plan de Estudios 2012 reformado para la Licenciatura en Educación Primaria – que se implementará en el próximo ciclo escolar– se incluye en la malla curricular: en el 3º semestre el curso “Desarrollo de competencia lectora” y en 4º semestre el curso “Literatura” con las cuales se pueden relacionar acciones. ● Se ha implementado a nivel nacional (2016) el Programa “Leer para la vida” de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) con un acervo especializado y una serie de actividades en 16 Estados del país, pero que no ha llegado a todas las escuela normales. ● Se tiene apoyo para un espacio radiofónico en la radio comunitaria “Voces nuestras, voz de todos” que se sintoniza en el 89.9 FM (local) de la escuela normal y que coordina la cartera de comunicación y radio del H. Comité Estudiantil.

DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> ● Disponer de sólo cuatro horas laborales a la semana para realizar las actividades del PI, aunque mi horario laboral es de 8 am a 15 hrs. ● Los alumnos en su horario escolar tienen actividades áulicas y sólo tienen tiempo disponible de 2pm a 4pm de la tarde y de 7 pm en adelante. ● Hay poco fomento a la lectura y no se da seguimiento a los niveles de comprensión de lectura que se van alcanzando. Es una necesidad actual –sociedad del conocimiento– que el docente sea competente en este tema, así como un buen mediador de lectura con sus alumnos. ● Al conversar con los estudiantes normalistas, algunos se muestran abiertos para comentar los textos o libros que han leído, pero tienen una actitud de no decir nada de sus intereses frente a sus compañeros. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Hay poca motivación en la escuela por las actividades formativas oficiales de fomento a la lectura, dirigidas a los alumnos, y por lo tanto tampoco ellos expresan ese interés. ● Los cursos de la malla curricular actual no fomentan la lectura literaria por recreación, sino como obligación –al promover solamente el uso de textos informativos–. ● El tiempo destinado para las actividades de todo el PI es escaso para culminar en el presente ciclo escolar –por eso se incluyen actividades a corto, mediano y largo plazo–. ● Es necesario incluir actividades de sensibilización con el Comité de alumnos y con los grupos de alumnos para difundir las actividades, y para poder organizar y establecer formas de participación, y en consecuencia se tenga una respuesta favorable.

Para el análisis de las condiciones internas se consideraron las categorías de: alumnado –sus intereses, asistencia y participación en las actividades–, personal docente –con sus horas disponibles, participación en procesos de formación o capacitación, perfiles e intereses–, espacios físicos o infraestructura –tipo de aula u otros espacios– y gestión escolar –clima, acuerdos y formas de convivencia o participación de los compañeros de trabajo y alumnos–.

En lo externo las categorías consideradas son: Comité o Sociedad de Alumnos –tipo de apoyo y participación que pueden ofrecer–, coyuntura de reforma educativa en la educación normal –nueva normatividad y malla curricular, las demandas sociales hacia la educación y escuela, resistencia al cambio–, contexto –entorno o situación social, cultural y político– y alianzas o convenios con otras instituciones como el PNSL y CONACULTA, DGESE, etc.

De este análisis se deriva que es preciso identificar y considerar las condiciones internas como externas, positivas y negativas; atender asimismo las necesidades e intereses de los alumnos, hacer un uso eficiente de los recursos con los que se

cuenta, considerar el contexto particular en que se encuentra inmersa la institución educativa y, esencialmente, considerar si estas condiciones son susceptibles de transformarse en aspectos positivos; así como la identificación de las vías para lograrlo, pues es necesario mitigar estas debilidades y amenazas. Este análisis permitió visualizar las condiciones en las que se iba a desarrollar el PI, así como prever y organizar las acciones a corto, mediano y largo plazo a realizar, y de esta manera fueran acciones congruentes hacia la consecución de los propósitos y metas establecidas por el PI.

Método de intervención

En referencia al método y proceso de intervención es indiscutible que se tenga preciso el contenido y la forma de proceder en las acciones, junto con el enfoque formativo y los fines que lo guían; en general es una interpretación de qué, cómo y por qué intervenir, pero también implícitamente hay una conceptualización del trabajo docente, de la enseñanza y el aprendizaje; de la intencionalidad de la comunicación, del vínculo del PI con el currículo oficial y con el contexto, el papel de los estudian-

tes, sus características y motivaciones; la función de la escuela, el tipo de conocimiento o contenido, las finalidades de la evaluación, etc.

En este sentido, para impulsar este PI mediante una metodología innovadora, alternativa, integradora e incluyente se propuso:

- **Un papel activo del sujeto que aprende.**
- **La consideración del sujeto, respecto de sus capacidades, motivaciones, interés y necesidades formativas autoidentificadas.**
- **Plantear una combinación de acciones de intervención, tanto de manera dirigida por el mediador como también, y en gran medida, las de tipo participativo por parte de usuarios.**
- **Relacionar de manera lógica el tema -de la problemática a atender- con otras áreas de conocimiento y, específicamente, con otros cursos y actividades de la malla curricular, sin desvirtuar su estructura.**
- **Diversificar el uso de los recursos didácticos y fomentar el trabajo colaborativo en el grupo para su concreción.**

Las actividades de la Sala de Lectura “Voz de lectura” iniciaron el día 7 de julio del 2017, pero por diversas circunstancias dejaron de funcionar, se destaca el poco interés de los alumnos por este tipo de actividades extracurriculares, diferentes actividades de apoyo al movimiento estudiantil por los 43 alumnos desaparecidos, remodelación del cubículo donde estaba instalada, el robo de materiales -libros, butacas, proyector, etc.- de la sala por la inseguridad del espacio, empalme de horarios laborales y de carga académica de los grupos, etc.

Pero esta situación puede explicarse como una situación viciada, pues en lo referente a la escasa formación para el fomento de la lectura literaria de los futuros docentes, es una expresión de que

se lee poco y por lo tanto existe nulo interés. Pero también se considera que todo docente debe ser promotor y mediador de la lectura con sus alumnos, pues implícitamente es una tarea de gran relevancia no sólo como una finalidad curricular, sino para la vida misma.

Para este caso, se comentó el asunto con el Director de la Escuela y con el responsable actual de la Subdirección Académica, así como con algunos alumnos -jefes de grupo, y miembros del Comité Estudiantil- para poder reiniciar las actividades de ese espacio formativo.

Como parte de la estrategia de difusión de las acciones y propósitos de la sala, se hizo uso de carteles -con la información de las actividades-, mismos que fueron colocados en diferentes espacios de la escuela. Se elaboraron trípticos y separadores con la información sobre la sala de lectura, horarios y propósitos para distribuirlos a la comunidad. Además de promocionar la sala a la comunidad normalista mediante un spot radiofónico tanto en la radio como en el grupo de WhatsApp “Sala de lectura ayotzi” y redes sociales de Facebook “Prensa Ayotzi” <https://www.facebook.com/Prensa-Ayotzi-941368105874523/>, “Voz de lectura” <https://www.facebook.com/lavozayotzi>, <https://www.facebook.com/Sala-Ayotzinapa-voz-de-lectura-653074704883984/>, “Salas de lectura Guerrero” <https://www.facebook.com/salasdelecturaguerrero/photos/pcb.1345273512283747/1345273385617093/?type=3&theater>.

RESULTADOS

Por cuestiones del poco tiempo de realización del Proyecto de Intervención y de su temporalidad se ubica en su fase inicial, pues se han aplicado actividades planteadas a corto plazo:

- **La primer actividad realizada es la difusión de las actividades de la Sala de Lectura “Voz de lectura” mediante carteles y murales en diferentes espacios,**

tales como la dirección de la escuela, el comedor escolar, la sala audiovisual, la plazoleta del edificio escolar, los pasillos; incluyendo información sobre los propósitos, horarios, tipos de actividades y funcionamiento de la Sala de lectura y sus actividades. La operatividad de estas acciones se inició desde la semana del 4 al 8 de junio, siguió en la del 11 al 15 de junio y actualmente las semanas que transcurren del 18 al 22 y del 25 al 29 de junio.

● La organización de temarios y actividades de los Talleres de formación de lectores y mediadores de lectura “Modalidades y tipos de lectura”, “Estrategias de comprensión lectora” y “Escrituras autobiográficas”, iniciadas en la semana del 4 al 8 de junio y del 11 al 15 de junio.

● El desarrollo del Taller de formación de lectores y mediadores de lectura “Estrategias de comprensión lectora” se realizó durante el día lunes 18 y martes 19 de junio del presente mes y año en curso. Cabe mencionar que se tenía planeada para realizarse en 2 horas durante una sesión de un día, pero se prolongó en dos sesiones de dos horas, haciendo un total de cuatro horas.

Los asistentes voluntarios a este taller fueron alumnos del 6º semestre de la Licenciatura en Educación Primaria con enfoque Intercultural Bilingüe: Julio César Duarte Hernández, Cristian Marín Rayón, José Antonio Salas Martínez, Osbet Ávila González, Luis Enrique Sandoval del Carmen, Juan Pablo García, Jorge Díaz Mateos, Saúl Ranchito Morales, Jesús Hernández García, Gustavo Hernández Saturnino, Nicolás Nava Carranza, Seniorino García Díaz, José Gabriel González, Moisés Dircio Remigio y José Ángel Castillo Argüello.

Los libros más leídos en la Sala de lectura, en las semanas del 11 al 15 y del 18 al 22 de junio, fueron: “El principito” de Antoine de Saint-Exupéri, “El llano en llamas” de Juan Rulfo, “Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carroll, “Corre, caballo corre” de Brian Burks y “Robinson Crusoe” de Daniel Defoe.

Los libros prestados durante estas dos semanas son: “La cocina de la Escritura” de Daniel Casany, “Una aproximación a la historia de las instituciones formadoras de docentes del Estado de Guerrero” que editó la Secretaría de Educación Guerrero, “Nueva historia mínima de México” de Pablo Escalante Gonzalbo y otros autores, “Historia de una profesión” de Alberto Arnaut.

Como evidencias de la aplicación de las actividades del Proyecto de Intervención se obtuvieron fotografías de los trípticos informativos de la Sala de Lectura para difundir información sobre horarios, propósitos y naturaleza de las actividades; separadores de libros (de papel) para regalarlos a los usuarios de la Sala; carteles alusivos de la sala de lectura; de los libros que pertenecen al acervo; evidencias con el grupo trabajando y los materiales utilizados en las actividades del Proyecto de Intervención

Sobre los resultados obtenidos en cada actividad se puede mencionar, en lo que general, que se han logrado los propósitos planteados. En primer lugar, porque lograron difundir las actividades de la Sala de Lectura a través de trípticos, carteles e invitaciones a los grupos en diferentes espacios de la escuela normal.

Los asistentes se mostraron interesados en revisar, hojear y leer los libros pertenecientes al acervo; revisaban las solapas como parte de las estrategias de comprensión lectora –predicción–. Cabe mencionar que se tuvo siempre como intención que se diversificaran las estrategias de lectura utilizadas en cada actividad, así como la diversificación de los tipos de textos, pues se han incluido textos científicos, narrativos, poesía, cuento, novela, diccionarios, revistas, periódicos, libros episto-

lares, autobiográficos, etc., para hacer congruentes las actividades como taller y, de esta manera, fueran conociendo y aplicando la temática.

Respecto al taller de formación de lectores y mediadores de lectura “Estrategias de comprensión lectora” se hizo uso del acervo existente y se llevaron a cabo diversas actividades formativas relacionadas con los momentos –antes, durante y después de la lectura–, las estrategias –muestreo, predicción, anticipación, confirmación y autocorrección, inferencia, monitoreo y metacomprensión– y las modalidades de lectura tales como: audición de lectura, lectura en voz alta, compartida, guiada, por parejas, individual, comentada y en episodios.

Cada actividad propuesta se relacionaba con las acciones de predecir, visualizar, preguntar, conectar, identificar, inferir y evaluar los diferentes textos. Como parte de las actividades y sugerencias para mejorar la lectura, se propusieron acciones como: predecir el contenido del texto, hacer una lectura rápida, escanear visualmente el texto para buscar información específica, ignorar las palabras que no son importantes, usar el contexto para adivinar el significado de las palabras, leer en detalle, identificar ideas principales e ideas secundarias.

A manera de síntesis, sobre los momentos de lectura se mencionó que ANTES DE LEER se debe incitar e interesar al sujeto en el texto, dar a conocer el propósito, formular predicciones, activar conocimientos previos relativos al tema o texto, conocer el vocabulario utilizado; y DURANTE LA LECTURA se sugirió hacer anticipaciones, relacionar imagen y texto, elaborar inferencias, confirmar la información y hacer la autocorrección de esas predicciones; del momento de DESPUÉS DE LEER se pide promover la comprensión global y específica de fragmentos o del tema en general, hacer inferencias, recapitular, reconstruir contenidos, formular opiniones, expresar experiencias y emociones respecto al texto; aplicar ideas leídas a

la vida cotidiana o hacer generalizaciones, y finalmente construir textos.

Como parte de la formación motivacional de lectores se sugirió: reservar diariamente un rato para leer, visitar librerías, bibliotecas o salas de lectura, resolver las dudas e inquietudes derivadas de la lectura, realizar lectura individual y compartida, no distraerse en otras actividades si están interesados en terminar de leer algún texto.

Cabe mencionar que como producto y resumen del taller se discutieron de manera grupal algunas preguntas básicas para lograr la comprensión de la lectura:

- ¿Cuál es la idea básica o clave?
- ¿Cuál es la trama u orden de ideas?, ¿Qué, cómo y por qué sucede?
- ¿Por qué o para qué escribe esto el autor?
- ¿Qué información de la frase, párrafo o texto te ayuda a entender palabras que desconoces?
- ¿De qué modo lo que describe el texto te ayuda a elaborar imágenes y significados de esa realidad?
- ¿Qué ideas son ciertas?, ¿Cuáles son solo de opinión del autor?
- ¿Qué información te ayuda a entender la (s) idea(s) principal(es)?
- ¿Qué crees que va a suceder?, ¿Por qué sucede así?
- ¿Qué descubres a partir de la lectura que el autor no hace explícito?, etc.

Y para estimular la curiosidad en los mediadores de lectura, se recomendaba visitar librerías, bibliotecas y preguntar por el libro más popular, el más vendido, el más recomendado, sus diferentes ediciones, también la necesidad de buscar en otros libros, revistas e internet datos curiosos del autor o del libro, tomar notas e investigar más a fondo sobre el autor y sus obras o sobre el mismo libro; indagar cosas curiosas o referente al perso-

naje, lugares y pasajes del texto; comparar la versión del libro con la película (muchas veces sí las hay), crear redes de lectura donde se leyó (seguramente amigos o compañeros les podría interesar); prestar o compartir libros o textos cortos y recibir prestados otros, escribir autobiografías, elaborar textos colectivos, etc.

El primer taller concluyó con las siguientes recomendaciones:

- Los asistentes, como futuros docentes que tiene que jugar el papel de mediadores de lectura en sus aulas y escuelas con sus alumnos, es importante que conozcan y utilicen las diferentes estrategias de lectura en una diversidad de tipos de textos, así como en sus diferentes modalidades para implementarlas en los tres momentos: antes, durante y después de leer.
- La necesidad de favorecer la curiosidad y el fomento a la lectura mediante diversas actividades, y que pueden realizarse desde las actividades de aprendizaje realizadas en el aula, la escuela y la comunidad.

Conclusiones

El Proyecto de Intervención a partir de las actividades realizadas y que se han planteado tanto como iniciales como permanentes, a mediano y largo plazo, se considera esencial en este proceso formativo. Derivado de ello, podemos mencionar que de los resultados se identifican tanto los logros como las dificultades con el propósito de que en otro momento de aplicación puedan tratarse como cuestiones a superar, modificar y transformar hacia la mejora permanente de estas acciones.

Derivado de este análisis de los resultados, en lo general, se puede mencionar que se logró que las acciones se plantearan y se concretizaran desde una perspectiva metodológica innovadora, al-

ternativa, integradora e incluyente, pues en su desarrollo siempre se tuvo en consideración que el sujeto cognoscente juega un papel activo, además de tenerlo como centro, junto con sus capacidades, motivaciones, interés y necesidades formativas.

Las actividades de intervención se plantearon de manera integradora, tanto las acciones dirigidas como también las de tipo participativo, es decir, rompieron con la unidireccionalidad que resalta jerarquías y supremacía de poder por parte del maestro en el aula, dando margen de autoridad, autonomía y decisión al sujeto que aprende para organizar y sugerir actividades o temas.

De la misma manera, se vinculó el tema y la problemática a atender, relacionándolo con otros cursos y actividades curriculares, es decir, el Proyecto de Intervención no rompe la institucionalidad y, por el contrario, la fortalece. En este caso coadyuva en su sentido formativo con otros cursos de la malla curricular que impactan en el logro del perfil de egreso planteados en el Plan de Estudios vigente para la formación de docentes.

Otro elemento logrado: las acciones tuvieron como principio la diversificación del uso de los recursos didácticos y fomentar el trabajo colaborativo en el grupo, con el fin de ser congruente con la premisa de que el conocimiento se construye socialmente.

Plantear una serie de acciones, alternativas y/o estrategias inmediatas, de mediano y de largo alcance al problema, las cuales se han logrado ejecutar de manera satisfactoria, pues la problemática identificada en referencia a la escasa formación para la difusión y fomento de la lectura de textos literarios en el trayecto formativo de los futuros docentes sin duda repercute en un nivel no deseable de su competencia docente y lectora.

Derivados de los indicadores obtenidos e identificados en el diagnóstico inicial, también se puede mencionar como resultado satisfactorio el logro de los propósitos planteados:

● Se ha iniciado el proceso de sensibilización del docente en formación en su tarea como promotor y mediador de la lectura con sus alumnos en la educación básica.

● Se ha enfatizado que las acciones coadyuven a fortalecer las competencias y estrategias de comprensión lectora, mediante procesos formativos que le permitan vivenciar las modalidades y tipos de lectura.

Sobre los resultados obtenidos se concluye que es preciso continuar con la estrategia de difusión de la Sala de Lectura “Voz de lectura” mediante formas diversas que incluya información sobre el acervo, los propósitos, los horarios, los tipos de actividades y la forma de funcionamiento de la Sala; y no solamente en los espacios físicos de la escuela normal, sino en la radio comunitaria y las redes sociales como el Facebook y un grupo de WhatsApp.

Ha sido relevante la organización del Taller de formación de lectores y mediadores de lectura “Modalidades y tipos de lectura”, “Estrategias de comprensión lectora” y “Escrituras autobiográficas” según testimonios de los asistentes.

Se han logrado incorporar más lectores, por lo tanto, el servicio de préstamo de libros ha estado dinamizando la vida de la sala de lectura, de lo cual se puede mencionar que muchos libros son leídos en la Sala y otros fuera de ella. Como parte de los alcances, se han logrado consensos con los usuarios sobre el tipo y la forma de préstamo, tales como: se presta un libro sólo por una semana, presentan su credencial de estudiante y en la actividad semanal se comprometen a comentar sus experiencias y hallazgos de la lectura realizada, e invitan a otros lectores.

Se puede apreciar que los resultados de cada actividad han incidido en el logro de los propósitos planteados. Derivado de la acción de seguir difundiendo las actividades de la Sala de Lectura aumentó el número de asistentes, los cuales se

han mostrado interesados en revisar, hojear y leer los libros pertenecientes al acervo. En este caso, no sólo se diversifican las estrategias de lectura utilizadas en cada actividad, sino también se hace patente la diversificación de los tipos de textos científicos, narrativos, poesía, cuento, novela, diccionarios, revistas, periódicos, libros epistolares, autobiográficos, etc., con la finalidad de generar interés y motivación por los diferentes títulos incluidos en el acervo.

Como parte de los alcances y como acción grupal del PI también se derivaron las siguientes recomendaciones:

● **Incluir en las actividades curriculares de las escuelas normales acciones explícitas para fortalecer la formación inicial de los futuros docentes como mediadores de lectura en las escuelas y con sus alumnos en la educación básica.**

● **No solamente es importante que conozcan y utilicen las diferentes estrategias de lectura en una diversidad de tipos de textos, ni las diferentes modalidades para implementarlas en los tres momentos: antes, durante y después de leer; sino, esencialmente, la necesidad de formar comunidades lectoras, favoreciendo la curiosidad, la creatividad y el fomento a la lectura en los ámbitos áulico, escolar y de la comunidad.**

● **Sin duda alguna, el haber iniciado con estas actividades a corto plazo nos permitirá ir reflexionando sobre su pertinencia y aplicación mejorada, pero también establece las bases para otras acciones de mayor envergadura e impacto en el logro de los propósitos del PI.**

Así mismo, también surgen y se plantean nuevas preguntas, dudas y nuevas vetas de indagación, tales como:

- ¿Qué tipo de actividades son las más adecuadas para lograr establecer bases sólidas en la formación inicial docente, y como mediadores de lectura?
- ¿Cuáles son las condiciones en las que debe funcionar un espacio formativo como la sala de lectura en una escuela normal para fortalecer y construir comunidades lectoras?
- ¿Cuál es el perfil lector del estudiante normalista, y cómo impacta este perfil en su papel como mediador de lectura en la escuela primaria?

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Chapela, Luz María. (2011). La lectura. Cuaderno 2 de Salas de lectura. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México.
- Chapela, Luz María. (2011). Las salas de lectura. Cuaderno 1 de Salas de lectura. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México.
- DOF. (2012). Acuerdo número 649 por el que se establece el Plan de estudios para la formación de maestros de educación primaria. SEP.
- Saulés Estrada, Salvador. (2012). La competencia lectora en PISA. Influencias, innovaciones y desarrollo. INEE. México.
- SEP. (2011). Plan y Programas de Estudio para la Educación Básica. México.
- SEP. (2017). Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y Programas de Estudio para la Educación Básica. México.
- Solé, Isabel. (1998). Estrategias de lectura. Editorial Graó. Barcelona.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

- Barba, Bonifacio y Zorrilla, Margarita (Coord.) (2007). Innovación social en educación: una base para la elaboración de políticas públicas. Siglo XXI Editores. México.
- Bonilla Rius, Elisa (Coord.) (2008). Bibliotecas y escuelas. Retos y desafíos en la sociedad del conocimiento. Editorial Océano Travesía. México.

- CONACULTA. (2018). Encuesta Nacional de lectura y escritura 2015-2018. Consejo Nacional para la Cultura y las artes. México.
- CONACULTA. (2006). Encuesta Nacional de Lectura. Consejo Nacional para la Cultura y las artes. México.
- Felipe Garrido. (1988). Cómo leer en voz alta. SEP. Biblioteca para la Actualización del Maestro. México.
- Felipe Garrido. (2012). Manual del buen promotor. Una guía para promover la lectura y la escritura. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México.
- Felipe Garrido. (2014). El buen lector se hace, no nace. Reflexiones sobre la lectura y formación de lectores. Editorial Ariel Practicum.
- Felipe Garrido. (2016). Para leer mejor. Mecanismos de la lectura y de la formación de lectores capaces de escribir. Ediciones Culturales Paidós. Reimpresión. México.
- Gastán G. (2002). Las bibliotecas escolares. soñar, pensar, hacer. Sevilla. Diada Editorial.
- Hirschman, Sarah. 2011. Gente y cuentos. ¿A quién pertenece la literatura?: las comunidades encuentran su voz a través de los cuentos. Fondo de Cultura Económica. Colección Espacios para la lectura. Primera reimpresión. Buenos Aires, Argentina.
- IBBY MÉXICO/a leer. (2016). Diagnóstico de prácticas de lectura en niños y jóvenes en México y propuesta. Comisión de Bibliotecas y Asuntos del Editoriales Senado de la República. LXIII Legislatura. México.
- Krauze, Ethel. (2012). Literaturizar... para educar. En: Revista digital Tamoanchan, Revista de Ciencias y Humanidades. No. 1, 2012.
- Lerner, Delia. (2001). Leer y escribir en la escuela: lo real lo posible y lo necesario. Fondo de Cultura Económica. México.
- Martínez Miramontes, Joaquín. (2016). Caminito de los cuentos. Guía para literaturizar a niños y jóvenes. Grupo México e Industrial Minera México S.A. de C.V. México
- Petit, Michele. (2008). El arte de la lectura en tiempos de crisis. Editorial Océano Travesía. México.
- Petit, Michele. (2009). Una infancia en el país de libros. Editorial Océano Travesía. México.
- Reimers, F. (Coord.). (2006) Aprender más y mejor. Política, programas y oportunidades de aprendizaje en la educación básica de México. Fondo de Cultura Económica. México.
- Saulés Estrada, Salvador. (2017). La competencia lectora en PISA. Influencias, innovaciones y desarrollo. Cuaderno de Investigación no. 37. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. México.
- Solana, Fernando (Coord.) (2003). Leer, escribir, contar y pensar. Fondo Mexicano para la Educación y el Desarrollo. México.